

**СУЧАСНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР
КИЄВА: АНАЛІТИЧНИЙ ЗРІЗ ПОРАЙОННОЇ
ФІКСАЦІЇ ВТРАТ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-
УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 2022–2023 РР.**

Світлана Архипова

**THE MODERN HISTORICAL AND CULTURAL SPACE
OF KYIV: AN ANALYTICAL SECTION OF THE
REGIONAL FIXATION OF LOSSES DURING THE
RUSSIAN-UKRAINIAN WAR OF 2022–2023**

Svitlana Arkhipova

The article analyzes the state of cultural heritage in the conditions of the Russian-Ukrainian war, it is noted that in modern realities the issues of preservation and restoration of immovable monuments of history and culture, museum values have become particularly acute, it is emphasized that cultural heritage is an important element not only of national identity, but and national security. In the capital, out of the available ten districts, cultural heritage monuments have been damaged and destroyed in three: Shevchenkiivskiy, Pecherskiivskiy, and Solomyanskiivskiy, which require examination and scientific restoration. Monuments are a kind of chronicle of the historical life of the city, they preserve its identical memory, and are an integral part of culture. Therefore, the most important task at this stage is the fixation of the loss of cultural heritage, the preservation and protection of the unique historical and cultural heritage of the Ukrainian people.

Keywords: districts of Kyiv, cultural heritage, monuments, cultural losses.

Пам'ятки історії та культури посідають важливу роль у культурному розвитку країни, поєднуючи у собі наукові та популяризаторські функції. А в сучасних умовах російсько-української війни,

яку український народ веде зі своїм споконвічним ворогом, ставлення до історико-культурної спадщини набуває особливої ваги. Загарбники цілеспрямовано знищують національне культурне надбання України. Цілями російських обстрілів та ракет стали пам'ятки архітектури, історії, містобудування, монументального мистецтва, релігійні споруди, бібліотеки, музеї, заповідники тощо. За інформацією Українського культурного фонду, внаслідок збройної агресії російської федерації з 24 лютого 2022 року по 15 травня 2023 року загальна кількість пошкоджених пам'яток культурної спадщини складає 623 об'єкти, не враховуючи об'єктів культурної інфраструктури. З них пам'яток національного значення – 80, місцевого значення – 484 та 59 щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Безпосередньо в місті Києві зруйновано та пошкоджено 42 пам'ятки культурної спадщини України, з яких 13 пам'яток – національного значення, 21 – місцевого значення та 8 щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Різного ступеню руйнації зазнали 16 пам'яток архітектури; 10 пам'яток архітектури та містобудування; 2 пам'ятки історії, архітектури та містобудування; 1 пам'ятка архітектури, містобудування та монументального мистецтва; 5 пам'яток архітектури та історії; 6 пам'яток історії та 2 пам'ятки монументального мистецтва¹.

Найбільша кількість пошкоджень історико-культурної спадщини прийшла на Шевченківський район столиці, у ньому зруйновано 37 пам'яток. Серед них статус національного значення мають 11, місцевого значення – 18, щойно виявлених об'єктів культурної спадщини – 8². Зокрема, пам'ятка архітектури та містобудування, історії національного значення – Пансіон благородних дівць; Будинок Президії Національної академії наук (Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928, охоронний номер 260014-Н). Це двоповерховий будинок дівочого пансіонату графині Є. Левашової, побудований у 1850-х рр. архітектором О. Беретті,

¹ Інформаційна довідка щодо пошкоджених та зруйнованих пам'яток культурної спадщини регіонів України внаслідок збройної агресії Російської Федерації станом на 15 травня 2023 року. Поточний архів Центру дослідження історико-культурної спадщини України.

² *Ibid.*

у 1891–92 рр. за проєктом архітектора К. Тарасова було надбудовано третій поверх. Будинок має прямокутні окреслення трохи видовженого вздовж вулиці фасаду з невеликими бічними ризалітами з боку подвір'я. До правого ризаліту прилягає прибудова, що з'єднує будівлю з новими корпусами Президії Національної академії наук України, розташованими на подвір'ї³. Також зазнала руйнації пам'ятка монументального мистецтва національного значення – пам'ятник поету Т. Г. Шевченку (внесена до Реєстру Постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928, охоронний номер 260017-Н); пам'ятка історії національного значення – Будинок першого приватного музею Богдана і Варвари Ханенків (Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928, охоронний номер 260049-Н); пам'ятка архітектури та містобудування національного значення – Будинок Державного музею Т. Г. Шевченка (Постанова Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 № 442, охоронний номер 885); пам'ятка монументального мистецтва національного значення – пам'ятник українському історику, політику і громадському діячу М. С. Грушевському (Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928, охоронний номер 260011-Н); пам'ятка архітектури місцевого значення – станція метро “Університет” (Рішення виконавчого комітету Київської міськради народних депутатів від 21.01.1986 № 49, охоронний номер 171); пам'ятка архітектури, історії місцевого значення – Колегія Павла Галагана. Меморіальний будинок, де жив і працював А. Ю. Кримський. Меморіальний будинок, в якому відбувалися збори і мітинги демократичних організацій, у 1907–1918 рр. жив і працював М. К. Садовський. Меморіальний будинок, в якому в 1885, 1886 рр. перебував І. Я. Франко, в 1918 р. відбулась перша Київська міська комсомольська конференція (Рішення виконавчого комітету Київської міськради народних депутатів від 21.01.1986 № 49, охоронний номер 127)⁴ тощо.

³ РАЙСА БОНДАРЕНКО, В'ЯЧЕСЛАВ ГОРБИК, ЛАРИСА ШЕВЧЕНКО, *Звід пам'яток історії та культури України: Енцикл. вид.: У 28 т.* Київ. Кн. 1, ч. 1. А–Л. Київ, 1999, с. 276.

⁴ Інформаційна довідка щодо пошкоджених та зруйнованих пам'яток культурної спадщини регіонів України...

Національне культурне надбання Печерського району також зазнало пошкоджень. Так, у ньому зруйновано 2 пам'ятки архітектури національного значення: Національний палац “Україна” (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.1996 № 943), збудований за проєктом архітекторів І. Вайнера, П. Жилицького, Є. Маринченко для проведення урочистих зборів, з'їздів, конгресів, театралізованих концертних виступів великих колективів (до 1500 осіб), демонстрації кінофільмів⁵, та Будинок Купецького зібрання (Національна філармонія України) (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.1996 № 1421 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928), охоронний номер 21); 2 пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення – міське училище імені М. В. Гоголя (Наказ Міністерства культури і туризму України від 15.04.2008 № 424/1/16-08, охоронний номер 469-Кв) та Будинок прибутковий (Наказ Міністерства культури і туризму України від 15.04.2008 № 424/1/16-08, охоронний номер 490-Кв)⁶.

У Солом'янському районі пошкоджень зазнала пам'ятка архітектури місцевого значення – Залізничний вокзал станції “Київ-пасажирський”, побудований у 1927–1932 роках інженером О. Вербицьким, реконструйований у 1996–1997 рр.⁷ (Рішення виконавчого комітету Київської міськради народних депутатів від 21.01.1986 № 49, охоронний номер 193).

Зазначимо, що активне і всебічне використання надбання людства – пам'яток історії та культури сприяє оновленню духовного життя та є важливою складовою наступності та спадковості в розвитку країни. В Україні останніми роками мало приділялося уваги дослідженню, охороні та використанню нерухомих пам'яток. На прикладі лише Києва помічаємо, що серед пошкоджених 42 об'єктів історико-культурної спадщини тільки 29 пам'яток мають охорон-

⁵ Микола Коломієць, Олексій Овчаренко, *Звід пам'яток історії та культури України: Енцикл. вид.: У 28 т. Київ*. Кн. 1, ч. 2. М–С. Київ, 2004, с. 838.

⁶ Інформаційна довідка щодо пошкоджених та зруйнованих пам'яток культурної спадщини регіонів України...

⁷ *Пам'ятки історії та культури України: Каталог-довідник*. Зошит 2: *Каталог-довідник пам'яток історії та культури України: м. Київ*. 2007, с. 35.

ний номер, що актуалізує проблему внесення пам'яток до Державного реєстру.

Наряду з Українським культурним фондом обліком пошкоджених пам'яток історії та культури також займається Міністерство культури та інформаційної політики України. На порталі “Зруйнована культурна спадщина України” фіксуються руйнації історичних будівель, архівів, бібліотек, пам'ятників, культових споруд, музеїв, скульптур тощо. За його даними, станом на 25 січня 2024 року в місті пошкоджено вже 43 пам'ятки⁸.

Фіксацією та дослідженням втрачених історико-культурних пам'яток займаються також академічні наукові установи НАН України. Зокрема, в Інституті історії України НАН України науковцями Центру дослідження історико-культурної спадщини України, під керівництвом доктора історичних наук, професора Руслани Маньковської, започатковано проєкт із підготовки Каталогу-довідника “Втрачені нерухомі пам'ятки України в період російсько-української війни 2022–2023 рр.”. В контексті підготовки розроблено методичку опису нерухомих історико-культурних об'єктів, за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України зібрано та підготовлено список втрат культурної спадщини (на вересень 2023 р. – 823 об'єкти)⁹, у співпраці з Національною історичною бібліотекою України розроблено схему-опис втрачених пам'яток, підготовлено попередній опис втрат. Каталог-довідник міститиме перелік та науковий опис фіксації втрат об'єктів нерухомої культурної спадщини під час російсько-української війни.

Аналізуючи стан культурної спадщини в умовах російсько-української війни, відзначаємо, що в сучасних реаліях особливо загострилися питання збереження і відновлення нерухомих пам'яток історії та культури, музейних цінностей. У столиці з наявних десяти районів пошкоджені та зруйновані пам'ятки культурної спадщини у трьох: Шевченківському, Печерському і Солом'янському, які потребують обстеження та наукової реставрації. Культурна спад-

⁸ Інформаційна довідка щодо пошкоджених та зруйнованих пам'яток культурної спадщини регіонів України...

⁹ Поточний архів Центру дослідження історико-культурної спадщини України.

щина виступає важливим елементом не лише національної ідентичності, але й національної безпеки. Пам'ятки є своєрідним літописом історичного життя міста, вони зберігають його ідентичну пам'ять, є невід'ємною частиною культури. І тому найважливішим завданням на даному етапі є фіксація втрат культурної спадщини, збереження та охорона унікальних історико-культурних надбань українського народу.

References

BONDARENKO R., HORBYK V., SHEVCHENKO L., (1999), *Zvid pam'iatok istorii ta kul'tury Ukrainy: Entsykl. vyd.: U 28 t. Kyiv. Kn. 1, ch. 1. A–L, s. 276. [In Ukrainian].*

Informatsijna dovidka schodo poshkodzhennykh ta zrujnovanykh pam'iatok kul'turnoi spadschyny rehioniv Ukrainy vnaslidok zbrojnoi ahresii Rosijs'koi Federatsii stanom na 15 travnia 2023 roku. Potochnyj arkhiv Tsentru doslidzhennia istoryko-kul'turnoi spadschyny Ukrainy. [In Ukrainian].

KOLOMIIETS' M., OVCHARENKO O., (2004), *Zvid pam'iatok istorii ta kul'tury Ukrainy: Entsykl. vyd.: U 28 t. Kyiv. Kn. 1, ch. 2. M–S, s. 838. [In Ukrainian].*

Pam'iatky istorii ta kul'tury Ukrainy: Kataloh-dovidnyk, (2007), Zoshyt 2: Kataloh-dovidnyk pa'iatok istorii ta kul'tury Ukrainy: m. Kyiv, s. 35. [In Ukrainian].

Сучасний історико-культурний простір Києва: аналітичний зріз порайонної фіксації втрат під час російсько-української війни 2022–2023 рр.

У статті аналізується стан культурної спадщини в умовах російсько-української війни, відзначається, що в сучасних реаліях особливо загострилися питання збереження і відновлення нерухомих пам'яток історії та культури, музейних цінностей, наголошується, що культурна спадщина виступає важливим елементом не лише національної ідентичності, але й національної безпеки. У столиці з наявних десяти районів пошкоджені та зруйновані пам'ятки культурної спадщини у трьох:

Шевченківському, Печерському і Солом'янському, які потребують обстеження та наукової реставрації. Пам'ятки є своєрідним літописом історичного життя міста, вони зберігають його ідентичну пам'ять, є невід'ємною частиною культури. І тому найважливішим завданням на даному етапі є фіксація втрат культурної спадщини, збереження та охорона унікальних історико-культурних надбань українського народу.

Ключові слова: райони Києва, культурна спадщина, пам'ятки, культурні втрати.

Світлана Архипова, провідний інженер Центру дослідження історико-культурної спадщини України Інституту історії України НАН України, відповідальний секретар Національної спілки краєзнавців України (м. Київ, Україна),

Svitlana Arkhipova, Leading engineer of the Center for the Study of Historical and Cultural Heritage of Ukraine of the Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, responsible secretary of the National Union of Local Historians of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0009-0005-4511-6490

E-mail: Ar.sveta2020@gmail.com

Received: 23.12.2023

Advance Access Published: September 2024